
Resenha Bibliográfica

Pesquisa Qualitativa em Administração: Fundamentos, Métodos e Usos no Brasil

MARIA LUIZA GAZOLLA REIS DA SILVA*
MAGNUS LUIZ EMMENDOERFER**

Pesquisa Qualitativa em Administração: Fundamentos, Métodos e Usos no Brasil. Adriana Roseli Wünsch Takahashi, organizadora. São Paulo: Atlas, 2013. 371p. ISBN 9788522477128

Pesquisa Qualitativa em Administração: Fundamentos, Métodos e Usos no Brasil é um livro que surgiu da coletânea dos trabalhos sobre pesquisa qualitativa do Programa de Pós-Graduação em Administração na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Não se trata apenas de uma coleção de textos, expressa o resultado do esforço conjunto de um grupo de pesquisadores, incluindo professores de diversas instituições que se debruçaram sobre o tema no Brasil.

Sua organizadora, e também autora, Adriana Roseli Wünsch Takahashi, realiza estudos sobre aprendizagem organizacional e competências; renovação estratégica e capacidades dinâmicas; e metodologia de pesquisa. É professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Administração – Estratégia e Organizações (UFPR). Os demais autores também são pesquisadores que possuem diversos trabalhos publicados na área de Administração, alguns deles com experiência formativa e profissional no exterior.

* Universidade Federal de Viçosa. Graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ubá. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mgazolla@ufv.br

** Universidade Federal de Viçosa. Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm) do Departamento de Administração da Universidade Federal de Viçosa – UFV e Líder do Núcleo de Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos/CNPq. E-mail: magnus@ufv.br

A referida obra não se trata de um manual com enfoque tecnicista, embora contenha orientações do tipo “how to do”, que auxiliam no uso dos métodos para pesquisadores iniciantes nesta abordagem. O distanciamento desta obra em relação a muitas obras do tipo manual de metodologia está exatamente na discussão sobre os fundamentos, métodos e a utilização da pesquisa com qualidade em administração no Brasil.

Neste sentido, o livro contribui: ao proporcionar fundamentação para discutir a pesquisa qualitativa e os métodos utilizados; ao mostrar a aderência dos mesmos nas pesquisas brasileiras; e ao provocar uma reflexão sobre a ética do pesquisador e a pertinência da própria denominação da pesquisa qualitativa em estudos nacionais.

Para cumprir com esses interesses, a obra foi organizada em três partes, propondo uma análise da utilização de métodos convergentes com a abordagem qualitativa em pesquisas na área da Administração, publicadas no Brasil.

A primeira parte do livro trata dos fundamentos da Pesquisa Qualitativa em Administração, são quatro capítulos sincronizados a uma linha de raciocínio que parte do relato sobre a evolução do conhecimento científico até chegar ao surgimento das ciências sociais. Em relação ao método utilizado nas ciências sociais, em especial nos estudos organizacionais, afirmam que não há uma unanimidade, por terem um caráter ideográfico. Sugerem que, quando o objeto de estudo for uma organização, é necessário utilizar uma prática interpretativa, na qual o pesquisador, além de dar voz ao sujeito da pesquisa, deve assumir, também, sua própria experiência e subjetividade, como questão ética e norteadora de sua investigação. Afirmam também que a pesquisa qualitativa é multimétodo ao procurar compreender os fenômenos humanos e sociais de forma naturalística e interpretativa.

Em relação aos critérios para a condução e a avaliação de pesquisas qualitativas, os autores citados optam por não predefinir critérios únicos para a sua avaliação, mas fornecer ao pesquisador um conjunto de orientações que os auxiliem na condução de pesquisas qualitativas e na apropriação dos seus resultados.

Na segunda parte, com ênfase em usos de Métodos de Pesquisa Qualitativa em Administração, foi discutido o delineamento meto-

dológico utilizado nos capítulos 6 a 12, nos quais são analisadas estratégias de pesquisa, conduzidos por diversos autores. Cada um desses capítulos, ou seja, cada método analisado foi estruturado em três etapas: revisão de literatura; análise bibliométrica e entrevista com especialistas.

Para a aquisição dos dados da pesquisa, por meio da análise bibliométrica, foram identificados artigos publicados em periódicos e eventos importantes nesse campo de estudo, no período de 2001 a 2010, no Brasil. Foram analisadas as revistas nacionais em administração classificadas como de alto impacto em 2011 pelo índice WebQualis, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), agência de fomento à pesquisa brasileira que atua na expansão e consolidação da pós-graduação *stricto sensu* (mestrado e doutorado) em todos os Estados do Brasil.

Em relação às entrevistas, baseando-se nos resultados da referida análise bibliométrica, foram selecionados os autores com maior publicação de artigos em periódicos e eventos sobre os métodos tratados no livro. Por meio de um roteiro semiestruturado, tais autores puderam esclarecer questões pontuais sobre cada método específico, como suas limitações e dificuldades, seus usos e aplicações, fundamentando-se em suas próprias experiências.

Ainda na segunda parte, se abordou no capítulo 13, os Resultados Gerais e Desafios em pesquisas qualitativas. Os autores relataram que, conforme dados da análise bibliométrica, supramencionada, ao todo foram selecionadas 2.895 publicações, sendo 2.083 em eventos e 812 em periódicos, para a mensuração e a classificação da produção, no período de 2001 a 2010.

No tratamento dos dados, foi utilizada a estatística descritiva (frequência absoluta e relativa), na qual foram analisadas diversas categorias, como: origem dos artigos analisados em eventos e periódicos; distribuição dos artigos por tipo de evento e por tipo de periódico; distribuição anual dos artigos publicados em eventos e periódicos; principais autores por evento e periódicos, e por instituições, entre outras. Essas análises revelaram informações importantes que retratam a situação da pesquisa qualitativa no país nos últimos anos. Pode-se inferir pelos resultados dessa pesquisa, que quase 72% dos artigos qualitativos publicados no país nos últimos anos foram publicados em

eventos, sendo a Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) o principal canal de difusão de publicações dos artigos pesquisados; o método mais utilizado foi o Estudo de Caso e as áreas com maior número de publicações em eventos e periódicos são a Estratégia em Organizações com 17,4% e Estudos Organizacionais com 17,3%. Considerando as instituições identificadas, pois em alguns casos não foi possível identificar a filiação dos autores, aquelas com mais de cem citações foram, respectivamente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Fundação Getúlio Vargas e a Universidade Federal de Pernambuco.

A terceira e a última parte do livro, *Posfácio – Contraponto e Reflexões*, é composta pelos capítulos 14 e 15. Novamente, chama a atenção para a ética na pesquisa qualitativa, porém, não se trata aqui da ética em relação à obediência a códigos e regras, ou seja, de forma tecnicista, que também deve ser observada, mas, essencialmente, a ética no sentido foucaultiano, que deve ser entendida como prática reflexiva e transformadora. Esta ética de que se fala é inerente à pessoa do pesquisador enquanto sujeito, independentemente de qualquer código de conduta. Ele deve assumir seus atos e escolhas e, conseqüentemente suas implicações sobre os outros e sobre si mesmo. Nessa parte chama-se a atenção dos estudiosos e pesquisadores, que somos, para não deixar de refletir e indagar constantemente sobre o que fazemos.

Nesse contexto, na obra há argumentos de que a pesquisa qualitativa encontra na própria pessoa do pesquisador a sua mais evidente condição de possibilidade e seu limite. O pesquisador que utiliza a abordagem qualitativa deve adotar o agir eticamente como um desafio pessoal, uma preocupação sua enquanto sujeito do mundo, caso contrário, nenhum código, nenhum conselho de ética, nenhum conjunto de regras, poderá fazê-lo se portar eticamente na pesquisa. Há argumentos que indicam que é preciso fugir dos riscos da técnica moderna e do império dos resultados, buscando sempre a verdade da pessoa humana e o resgate da legitimidade da liberdade, da subjetividade, do sentido da existência. O fato de a atual tendência institucional reduzir a noção de ética em pesquisa ao atendimento de regras determinadas por conselhos acadêmicos, para o cumprimento

de protocolos ou a obtenção de documentos comprobatórios de assentimento esclarecido por parte de entrevistados, faz que o pesquisador se afaste do verdadeiro cerne da questão ética, e sua única solução, que é a formação das pessoas em cidadãos.

Finalizando a terceira parte, observa-se que é preciso superar o mito da unidade da ciência, para entender a diversidade metodológica nas ciências sociais a partir do século XX. Há questionamentos sobre a necessidade de se rotular a diversidade metodológica, como “pesquisa qualitativa”, julgando que, assim, estaria cometendo o mesmo erro que os positivistas, ao tentar congregiar o que é diferente em pesquisa qualitativa, como se fosse uma denominação unificadora em torno de si. Ou seja, estaria mais relacionada aos procedimentos formais de pesquisa do que a um movimento de libertação. A obra indica que a denominação “pesquisa qualitativa” nada acrescenta aos métodos. Sugere-se, então, a adoção da multiplicidade de concepções de pesquisa, denominando tudo simplesmente de “metodologia de pesquisa”.

Portanto, a obra *Pesquisa Qualitativa em Administração: Fundamentos, Métodos e Usos no Brasil* cumpriu seus objetivos ao apresentar a evolução da ciência até chegar ao surgimento das ciências sociais, e aos usos e métodos da pesquisa qualitativa, propriamente dita, em administração. Enfatiza a questão sobre a ética e a metodologia utilizada nos estudos organizacionais, levando a uma reflexão crítica sobre nossa própria práxis. Por meio da pesquisa bibliométrica, foi possível ter uma visão ampla do panorama da pesquisa qualitativa no Brasil, levantando informações relevantes sobre os métodos mais empregados na pesquisa qualitativa no Brasil no período de 2000 a 2010: fenomenologia, etnografia, etnometodologia, *grounded theory*, pesquisa-ação, pesquisa histórica e estudo de caso.

A obra apresentada é uma relevante contribuição para estudantes, tanto da graduação, como da pós-graduação, professores e pesquisadores da área de Administração interessados no debate contemporâneo sobre a pesquisa qualitativa no Brasil. Trata-se de uma publicação com ênfase em Administração/Gestão, cujos argumentos remetem principalmente a estudos nos campos da estratégia e das organizações. Entretanto, não foram observadas limitações para o emprego da abordagem qualitativa em outros campos e subárea da

administração, como forma de se compreender com profundidade os problemas contemporâneos da sociedade. Um diferencial da obra foi trazer entrevistas com diversos pesquisadores, criando uma relação dialética com o leitor, levando-o a certos questionamentos inerentes à ética, ao mito da ciência e, provocando, ainda, uma reflexão crítica sobre a denominação “pesquisa qualitativa” e seu uso em trabalhos acadêmicos. O último aspecto retoma a discussão polêmica entre metodólogos e estudiosos da área que não se esgota nesta obra, sobre a presença ou a ausência do termo “qualitativa” enquanto adjetivação da pesquisa. Verifica-se que o termo “pesquisa qualitativa” pouco acrescenta para a compreensão do percurso metodológico pelos leitores, se não for bem esclarecida e detalhada em relação ao seu *modus facendi*.

REFERÊNCIA

TAKAHASHI, Adriana Roseli Wünsch (org.). **Pesquisa Qualitativa em Administração: Fundamentos, Métodos e Usos no Brasil**. São Paulo: Atlas, 2013.

Recebido em: 4.2.2014

Aprovado em: 29.9.2014

Avaliado pelo sistema double blind review.

Editor: José Alberto Carvalho dos Santos Claro.

Disponível em <http://mjs.metodista.br/index.php/roc>